

FDM lokal, gemeinsam und vernetzt gestaltet

Proaktiv zum nachhaltigen FDM

Sutter, Paul

paul.sutter[at]bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Marciniak, Katja

katja.marciniak[at]bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0002-8031-4813

Zusammenfassung. Die interdisziplinäre Initiative „Forschungsdatenmanagement“ (FDM) hat das Ziel, alle an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) generierten Forschungsdaten zu ordnen, zu sichern und langfristig verfügbar zu halten. Über einen Stakeholder-orientierten Ansatz wird eine einheitliche FDM-Strategie entwickelt, welche die lückenlose Betreuung aller Projekte und Vorhaben sichert. Die Initiative sucht proaktiv das Gespräch mit den WissenschaftlerInnen um frühzeitig Kontakt aufzubauen und den aktuellen Stand des Datenmanagements abzufragen. Gemeinsam mit den weiteren Beteiligten (IT, DH-Einheit, Archiv, Bibliothek) wird mit jedem Vorhaben ein lokal angepasster Datenmanagementplan (DMP) mittels eines Fragenkatalogs in RDMO (Research Data Management Organiser) erstellt. So werden Vereinbarungen und Maßnahmen explizit festgehalten, die zur Datenqualität beitragen, das Risiko des Datenverlustes verringern oder die Veröffentlichung der Daten betreffen. Ziel ist es, die sichere Aufbewahrung und Zugänglichkeit des kulturellen Erbes zu unterstützen, das im Rahmen der Akademienvorhaben teils über Jahrzehnte erforscht, erschlossen und bearbeitet wird. Flankiert wird das Angebot der kollaborativen DMP-Erstellung von einem Beratungs- und Schulungsangebot der Initiative. Die Summe der systematisch abgefragten Informationen aus allen Datenmanagementplänen dient der BBAW außerdem als Wissensbasis, ermöglicht dadurch ein passgenaues Vorgehen und ist der weiteren Strategieentwicklung dienlich.

1 Die Initiative Forschungsdatenmanagement

Im Juli 2020 hat die interdisziplinäre Initiative „Forschungsdatenmanagement“ (FDM) der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) die Arbeit aufgenommen. Sie stellt sich der Herausforderung, alle an der BBAW generierten Forschungsdaten zu ordnen, zu sichern, zu publizieren und langfristig verfügbar zu halten. Übergeordnetes Ziel ist die Entwicklung einer Forschungsdatenmanagementstrategie, die den komplexen Anforderungen der digitalen geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten an der BBAW gerecht wird und dabei die Organisationsstruktur und Projektformen der Akademie berücksichtigt.

Viele der Daten, die an den Akademien erzeugt und bearbeitet werden, sind einzigartig und nicht oder nur mit großem Ressourcenaufwand reproduzierbar. Die Aufbewahrung und Zugänglichmachung der Forschungsdaten sind als Weg zur Erschließung, Sicherung und Vergegenwärtigung weltweiter kultureller Überlieferungen Auftrag des Akademiensprogramms und damit von höchster Priorität. Eine besondere Herausforderung stellt dabei der Erhalt komplexer digitaler Ressourcen dar, die als Präsentations- und Analyseumgebungen der geisteswissenschaftlichen Daten entwickelt wurden.¹ Digitale Ressourcen sind ein Amalgam aus (Meta-)Daten, Datenbanken und Software, für deren langfristige Handhabung und Weitergabe bisher nur unzureichende Lösungen existieren.

Mit ihrer Arbeit trägt die Initiative Forschungsdatenmanagement zur Umsetzung der Selbstverpflichtung der BBAW bei, die Ergebnisse öffentlich geförderter Forschung frei und langfristig zugänglich zu machen, wie zuletzt im „Leitbild Open Science“² festgehalten. Dabei folgt die Initiative den FAIR-Prinzipien und legt hohen Wert auf die Verfügbarkeit und Nachnutzbarkeit der Daten und (soweit möglich) der Software. Als Ergebnis der Selbstevaluation durch RISE-DE³ liegt eine Bewertung und Zielbestimmung für die Akademie vor, die als Grundlage zur Entwicklung der beschriebenen FDM-Strategie dient.

¹ vgl. Sahle und Kronenwett 2013.

² Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, „Leitbild Open Science“.

³ Hartmann et al. 2019.

2 Vernetztes Vorgehen

Die Initiative knüpft insbesondere an die FDM-Arbeit des Teams von TELOTA-IT/DH⁴ an, das durch die digitale Umsetzung und Beratung von über 50 Projekten an der BBAW umfangreiche Erfahrungen gesammelt hat und durch das sich die Akademie seit zwei Jahrzehnten aktiv an den Entwicklungen der Digital Humanities und des FDMs beteiligt.

Darüber hinaus arbeitet die Initiative eng mit weiteren Stakeholdern der Akademie zusammen, um alle Aspekte des Datenmanagements abzudecken. Die Initiative versteht FDM nicht als neuartige, losgelöste Aufgabe, sondern als Summe bestehender datenfokussierter Dienstleistungen sowie deren Ausbau, Konsolidierung und strukturierter Verflechtung.

Als Schnittstelle zwischen den WissenschaftlerInnen der BBAW und den Teams von TELOTA, der IT-Abteilung, der Bibliothek und dem Archiv fördert die Initiative die (frühzeitige) Einbindung der Infrastruktureinheiten in die Beratung und Erstellung von DMPs. Das gemeinsame Verständnis von Forschungsdatenmanagement als Teamaufgabe trägt zu einer transparenten Kommunikation innerhalb der Akademie bei und stellt die lückenlose Betreuung aller Vorhaben über den gesamten Datenlebenszyklus sicher. Der enge Kontakt mit den etablierten Abteilungen verbessert außerdem die Akzeptanz und Integration der Initiative sowie der durchgeführten und geplanten FDM-Maßnahmen.

Über den Horizont der BBAW hinaus steht die Initiative mit den weiteren Wissenschaftsakademien der Akademienunion im Austausch und stellt ihre Arbeitsergebnisse zur Nachnutzung innerhalb der FDM-Community und darüber hinaus bereit.

3 Proaktives Vorgehen

Forschungsdatenmanagement ist ein kontinuierlicher Prozess, der bereits vor der eigentlichen Forschung beginnt und zeitlich über den Abschluss der Projekte hinausgeht. Um die Entwicklung der Prozesse abzubilden wird ein Datenmanagementplan (DMP) idealerweise mit dem Projektantrag angefertigt und fortlaufend aktualisiert. Die Initiative FDM begleitet neue Vorhaben bei der Erstellung und Überarbeitung ihrer

⁴ Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, „TELOTA“.

DMPs. Neben der Betreuung neu gestarteter BBAW-Projekte, liegt ein Schwerpunkt der Initiative auf der Unterstützung bereits laufender Projekte.

Die Initiative geht dafür proaktiv auf die Akademienvorhaben zu und stellt so eine systematische und umfassende Betreuung aller Projekte sicher. Ziel der jeweils ersten Konsultation ist es, durch strukturierte Interviews mittels der Software RDMO (Research Data Management Organiser)⁵ gemeinsam mit den Akademienvorhaben und den weiteren beteiligten Stakeholdern Datenmanagementpläne zu erstellen. Die DMPs werden im Vorfeld der kollaborativen Bearbeitung durch die Initiative FDM vorausgefüllt. Sie bieten einen aktuellen und von allen Beteiligten geprüften Überblick zu den bisher produzierten und zukünftig noch zu sammelnden oder zu erhebenden Daten und dokumentiert die individuellen FDM-Bedarfe. Durch die Erstellung der DMPs wird sichergestellt, dass mögliche Hindernisse und Engpässe frühzeitig erkannt und adressiert werden können. Das gemeinsame Besprechen der Fragen und Antworten, sowie zahlreiche Hilfestellungen im Fragebogen, ermöglichen eine niedrigschwellige Auseinandersetzung mit dem Thema FDM. Der lokale Bezug der Fragen auf die bekannten Stakeholder erleichtert die Identifizierung und Adressierung notwendiger Schritte.

Auch laufende Forschungsvorhaben profitieren von der Erstellung eines DMPs und werden für Fragen des FDMs sensibilisiert. Gemeinsam können mögliche Handlungsfelder definiert und Verantwortlichkeiten festgelegt werden sowie zeitliche und ggf. nachträglich auch finanzielle Ressourcen eingeplant werden, um ausgewählte Forschungsdaten nach Projektende zu veröffentlichen.

Ergänzend bietet die Initiative offene Schulungen für die Mitarbeitenden der BBAW an, in denen Konzepte des Forschungsdatenmanagements vorgestellt und Good Practices, wie Regeln der Dateibenennung, Backup-Strategien oder die Verwendung deskriptiver Metadaten, vermittelt werden. Das Informationsangebot wird durch eine umfangreiche Website der Initiative komplettiert.⁶

⁵ Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, „RDMO“.

⁶ Marciniak und Sutter, „Initiative Forschungsdatenmanagement“.

4 Zentrale Wissensbasis

Mit der Software RDMO stellt die Initiative ein zentrales Tool für die Erstellung und Verwaltung von Datenmanagementplänen bereit. Der lokal angepasste Fragenkatalog kann so kollaborativ und benutzerfreundlich über einen Internetbrowser ausgefüllt werden. Durch die Anpassung werden die AnsprechpartnerInnen an der BBAW direkt benannt und verlinkt. Auf die Geisteswissenschaften zugeschnittene Erläuterungstexte, Antwortmöglichkeiten und Links zu weiterführenden Informationen helfen den WissenschaftlerInnen dabei informierte Entscheidungen zu treffen und regen dazu an, sich selbstständig weiterzubilden.

Die DMPs sind an der BBAW nicht nur Grundlage für das Datenmanagement der einzelnen Vorhaben, sondern dienen auch als Wissensbasis für die IT-Abteilung, das Digital Humanities Team und die Bibliothek: Durch die systematische Erfassung aller Vorhaben wird eine neue Form der Querschnittsansicht möglich. Die gesammelten Informationen lassen beispielsweise Rückschlüsse auf Anforderungen an ein institutionelles FD-Repository zu. Die neu gewonnenen Erkenntnisse sind so für die weitere FDM-Strategieentwicklung dienlich. Über die API-Schnittstelle können Angaben automatisiert ausgelesen und weiterverwendet werden.

5 Ausblick

Nach Ablauf der zweijährigen Laufzeit möchte die Initiative einen nachhaltigen und langfristigen Workflow für das Management der Forschungsdaten an der BBAW bereitstellen und so eine verbesserte Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit, Nachnutzbarkeit und Finanzierbarkeit digitaler Arbeitsprozesse und deren Ergebnisse sicherstellen sowie deren Einbindung in die entsprechenden NFDI-Konsortien gewährleisten.

Mit dem Vortrag möchte die Initiative FDM ihre Arbeit vorstellen und dabei insbesondere auf die Vorgehensweise zur DMP-Erstellung, die dafür eingesetzten Werkzeuge und BBAW-spezifische Anpassungen eingehen.

Bibliografie

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 2019. „Das Leitbild Open Science der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften“. <https://edoc.bbaw.de/frontdoor/index/index/docId/3136>.

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. „TE-LOTA - The Electronic Life Of The Academy“. Zugriff am 19.04.2021. <https://www.bbaw.de/bbaw-digital/telota>.

Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. 2019. „RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement“, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.2549343>.

Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. „RDMO. Research Data Management Organiser.“ Zugriff am 19.04.2021. <https://rdmorganiser.github.io/>.

Marciniak, Katja, Paul Sutter. „Initiative Forschungsdatenmanagement.“ Zugriff am 19.04.2021. <https://forschungsdatenmanagement.bbaw.de/de>.

Sahle, Patrick, Simone Kronenwett. „Jenseits der Daten: Überlegungen zu Datenzentren für die Geisteswissenschaften am Beispiel des Kölner ‘Data Center for the Humanities’.“ *LIBREAS. Library Ideas* 9, no. 2 (2013). <https://libreas.eu/ausgabe23/09sahle/>.